

APRIL 27-28, 2023

ATROF-MUHITNING DINAMIK O‘ZGARUVCHANLIGINING ATMOSFERADAGI
OBYEKT HARAKAT TRAYEKTORIYASIGA TA’SIRINING TURLARINI TAHLIL
QILISH

Rahimov B.N.¹, Babajanova A.T.²,

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
«Teleradioeshittirish tizimlari» kafedrası,

²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7861840>

Abstract. In this paper, a three-dimensional model of diffusion combustion is presented in the case of the outflow of a combustible gas mixture from a rectangular nozzle and propagating in a heated (with a passing) air flow. Problems with environmental pollution, improvement and increase in the efficiency of burning natural gas are discussed.

Keywords: Three-dimensionality, combustion, diffusion, jet, turbulence, flow, flame, components, stoichiometry.

KIRISH

Atrof-muhit parametrlarining dinamik o‘zgaruvchanligi sababli, maxsus vazifalarni bajaruvchi kichik meteostansiyalar asosida tegishli qaror qabul qilish tizimlarida, kuzatilayotgan yoki bashoratlanishi lozim bo‘lgan parametrlarda xatoliklar yuzaga kelish muammosi mavjud.

Ushbu muammoni bartaraf etish usuli - ko‘p kanalli sensorlar asosiga qurilgan bashoratlash tizimlarini ishlab chiqish hisoblanadi. Ushbu tizimni takomillashtirish bo‘yicha qator izlanishlar olib borilmoqda. Maxsus vazifali meteostansiyaning asosiy vazifasi tegishli obyektning fazodagi harakati va bashorat koordinatalarini aniqlashda ob-havo parametrlar ta’sirini baholashdan iborat.

UUV (uchuvchisiz uchish vositalari) misolida uning parvoz trayektoriyasiga atrof-muhit omillarining ta’siri grafigi 1.1-rasmda keltirilgan. Fazoda x, y, z koordinatasi bo‘yicha A nuqtada $t_{\text{par.v.}}$ – parvoz vaqtida uchayotgan UUV atrof-muhit omillari i faktorlar ta’sir qilguniga qadar H_{max} harakat trayektoriyasida harakatlanadi. M_i faktorlari ta’siri natijasida H_{Fi} trayektoriyasiga o‘zgarib C nuqtaga yetib keladi.

1-rasm. UUV ning parvoz trayektoriyasiga atrof-muhit omillarining ta’siri grafigi

Havo zichligi uning harorati va atmosfera bosimi va namligiga bog‘liqligi sababli, A jism trayektoriyasiga havo zichligi sezilarli darajada ta’sir qiladi, bu havo qarshiligini oshiradi yoki kamaytiradi. Temperatura baland bo‘lsa havo zichligi va havo qarshilik kuchi past bo‘ladi. Shunday holatda, A jism trayektoriyasi uzoq masofaga harakatalanishi mumkin. Asosiy

APRIL 27-28, 2023

meteoparametrlardan havo bosimi va havo temperaturasining fazodagi harakatlanayotgan jismga ta'siri quyidagi formula yordamida ifodalanadi.

$$P = 13.6 \cdot \frac{h}{R\tau} \quad (3)$$

P – havo zichligi- kg/m^3 ;

h – bosim sim.ust. mm;

R – havo bosimi, harorat, gaz xajmi o'rtasidagi bog'liqlikni tavsiflovchi gaz konstantasi $R=29.27 \text{ m/grad}$;

τ –virtual temperatura.

A nuqtada boshlang'ich tezlik bilan uchayotgan obyektning trayektoriyasiga havo bosimi hamda havo temperaturasining ta'siri grafigi 2-rasmda keltirilgan. Agar havo bosimi $P > 0$ katta bo'lsa, t vaqtda obyekt kam masofadan o'tadi ya'ni II-trayektoriya bo'ylab xarakat kiladi. Agar havo bosimi $P < 0$ kichkina bo'lsa, I-trayektoriyani yuqorisidan III-trayetkoriya bo'yicha xarakatlanadi.

Havo bosimi shamol qarshiligiga havo zichligi orqali ta'sir etadi. Qanchalik katta bosim bo'lsa shuncha havo zichligi va havo qarshiligi oshadi.

2- rasm. Havo bosimi va havo temperaturasining harakatlanayotgan obyekt trayektoriyasiga ta'siri

Meteorologik faktorlardan asosan shamol tezligi va uning yo'nalish o'zgarishi, atmosferada harakatlanayotgan jism trayetkoriyasiga ko'proq ta'sir qiladi.

3-rasm. Shamolning ta'siri asosida trayetkoriyaning β_w burchakka o'zgarishi.

APRIL 27-28, 2023

Shamolning vektor tezligida ko‘ndalang shamol va bo‘ylama shamollar mavjud bo‘lib trayektoriya tezligi va balandligiga ta‘sir qilmaydi. Lekin obyektning troyetkoriya tekisligidan og‘diradi. bo‘ylama w_z shamol ta‘sirida trayektoriya tekisligidan $\Delta\beta_w$ burchakka shamol yo‘nalishiga qarshi og‘adi (3-rasm).

Havo oqimlarining vertikal tarzda ko‘tarilishi va tushish tezligi kichkina bo‘lganligi sababli vektorning asosiy yo‘nalishi gorizontaldir.

Trayektoriyaning faol qismiga qarama-qarshi shamolning ta‘siri massa markazi va bosim markazining joylashishini hisobga olgan holda ko‘rib chiqiladi. Bosim markazida qo‘shimcha aerodinamik kuch va bosim markaziga nisbatan moment hosil bo‘ladi, uning ta‘siri ostida obyekt trayektoriyasi shamol tomon buriladi.

4-rasm. Obyekt trayektoriyasiga qarama-qarshi shamolning ta‘siri.

Obyekt harakatlanish trayektoriyasi havo tezligi vektoriga to‘g‘ri keladi. Bunday holda, shamolga qarshi yo‘naltirilgan bo‘ylama surilish komponenti paydo bo‘ladi va obyekt shamolga qarshi harakat qiladi. Trayektoriyaning passiv qismida raketa o‘zaro shamol yo‘nalishi bo‘yicha harakatlanadi. Shamol va havo harorati ta‘sirida trayektoriyadagi o‘zgarishlarni hisobga olishning taxminiy usuli differensial tuzatish formulalaridan foydalanish va ularni hisoblashga kiritishdir. Asosiy shimol yo‘nalishidan shamol urayotgan yo‘nalishgacha burchakda o‘lchanadi. Bu uglomerda o‘lchanadi va shamol azimuti deyiladi β_w bilan belgilanadi. Shamolning ta‘siri yo‘nalishi va tezligidan tashqari uning qancha vaqt davom etishiga ham bog‘liq (4-rasm).

Yuqorida keltirilgan atrof-muhit parametrlarining dinamik o‘zgaruvchanligini fazoda harakatlanayotgan ob‘yekt trayektoriyasiga ta‘sirining tahlili shuni ko‘rsatadiki, ob‘yektning keyingi koordinatasini bashoratlashda iqlim sharoitini hamda atmosfera parametrlarining inobatga olinishi, atmosfera parametrlarini o‘lchovchi sensorlarning jamlangan parametrlar bo‘yicha real vaqtda monitoringini qilish orqali aniqligini oshirishini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar o‘tkazishni talab etishi aniqlandi.

REFERENCES

1. Обидин Н. И. и Т. Р. Буран, “Влияние сдвига ветра на безопасность полетов и пути ее повышения,” Системы обработки информации, vol. 3, no. 128, pp. 144–146, 2015.
2. Babajanova A., Rakhimov B., Berdiyev A. Module for simultaneous processing of data from multi-channel sensors. // Polish journal of science. -2022. №55. ISSN 3353-2389. –P. 26-29 (№12 Index Copernicus ICV 2019 = 64.33). Warsaw, Poland
3. Babajanova A., Rakhimov B., Berdiyev A. Algorithm for Time Synchronization of Data of a Climate Monitoring System Based on Multichannel Sensors for Artillery. // Bulletin of

APRIL 27-28, 2023

TUIT: Management and Communication Technologies 2022.Vol-4(18).

4. Babajanova A., La Sahara, Nafarudin, Suritno Fayanto. Analysis of Improving Students' Physics Conceptual Understanding through Discovery Learning Models Supported by Multi-representation: Measurement Topic. // Indonesian Review of Physics (IRiP). Vol. 3, No 2, December 2020, pp. 57-65.
5. Babajanova A.T., Raximov B.N. Module for processing and synthesis of data from multi-channel sensors / Высшее техническое образование: проблемы и пути развития. XI Международной научно-методической конференции, Минск, 24 ноября 2022 года . – Минск : БГУИР, 2022. – С. 130–132.